

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Спеціальні бізнесові та владні структури у механізмі тіньової влади радянської доби

Предметом дослідження є теоретичні аспекти механізмів тіньової бізнесової та політичної розвідки у структурі неформальних елітних надкраїнових зв'язків, її значення в системі реалізації державної політики у сфері безпеки тоталітарної держави таємними неформальними засобами.

Метою дослідження є визначення змісту неформальних процесів в національній структурі безпеки, як важливого сегменту елітної тіньової владної бізнесово-розвідувальної діяльності.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової елітної фінансово-розвідувальної діяльності.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність подальшого дослідження важливого елементу зовнішнього тіньового управління – неформальних елітних надкраїнових розвідувальних зв'язків, їх впливу на офіційний спектр політики держави, необхідність розвитку даного сегменту розвідки відповідними засобами національної безпеки з урахуванням новітніх умов.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук національної безпеки з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження є висновок про існування вихідних тіньових протиріч розвитку, зокрема існування потужних неформальних зв'язків тіньового розвідувального характеру представників істеблішменту різних країн бізнесово-політичної їх еліти; 2) слід звернути увагу на винятково сильний потенціал впливу цих зв'язків на офіційну політичну сферу та їх можливості для вирішення багатьох принципово важливих проблем держави; 3) необхідно проводити гнучку, ефективну політику щодо заохочення розвитку позитивного національного сегменту цих зв'язків, всіякого обмеження антидержавницького, руйнівного їх сегменту в умовах еволюції тіньової влади.

Ключові слова: тіньова «автономна» влада, неформальні владні процеси, тіньові елітні бізнесово-розвідувальні об'єкти, тіньова двоїстість державних органів.

Специальные бизнесовые и властные структуры в механизме теневой власти советской поры

Предметом исследования являются теоретические аспекты механизмов теневой бизнесовой и политической разведки в структуре неформальных элитных надгосударственных связей, ее значение в системе реализации государственной политики в сфере безопасности тоталитарного государства тайными неформальными средствами.

Целью исследования является определение содержания неформальных процессов в национальной структуре безопасности как важного сегмента элитной теневой властной финансово-разведывательной деятельности.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно-функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой элитной финансово-разведывательной деятельности.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость дальнейшего исследования важного элемента внешнего теневого управления – неформальных элитных надгосударственных разведывательных связей, их влияния на официальный спектр политики государства, необходимость развития данного сегмента разведки соответствующими средствами национальной безопасности с учетом новейших условий.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства области государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально-экономических, правовых наук национальной безопасности проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования является вывод о существовании выходных теневых противоречий развития, в частности существовании мощных неформальных связей теневого разведывательного характера представителей истеблишмента различных стран и их бизнесово-политической элиты; 2) следует обратить внимание на исключительно сильный потенциал воздействия этих связей на официальную политическую сферу и их возможности для решения многих принципиально важных проблем государства; 3) необходимо проводить гибкую, эффективную политику по поощрению развития положительного национального сегмента этих связей, различного ограничения антигосударственного, разрушительного их сегмента в условиях эволюции теневой власти.

Ключевые слова: теневая «автономная» власть, неформальные властные процессы, теневые элитные бизнесово-разведывательные объекты, теневая двойственность государственных органов.

PREDBORSKIJ V.A.

Special business and power structures in the mechanism of shadow power of the soviet era

The subject of research is the theoretical aspects of the mechanisms of shadow business and political intelligence in the structure of informal elite supranational relations, its importance in the system of state policy in the field of security of a totalitarian state by secret informal means.

The purpose of the study is to determine the content of informal processes in the national security structure, as an important segment of the elite shadow power business and intelligence activities.

Methods of research. The paper uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural-functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study on the initial conditions for the formation of shadow elite financial intelligence activities.

Results of the work. The article substantiates the need for further study of an important element of external shadow management – informal elite cross-border intelligence, their impact on the official

spectrum of state policy, the need to develop this segment of intelligence by appropriate national security, taking into account the latest conditions.

Application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences of national security on the problems of dysfunctional development of the object of study.*

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1) the megaproblem of the study is the conclusion about the existence of the initial shadow contradictions of development, in particular the existence of strong informal connections of the shadow intelligence nature of the establishment of the establishment of different countries of their business and political elite; 2) attention should be paid to the extremely strong potential of the influence of these ties on the official political sphere and their ability to solve many fundamentally important problems of the state; 3) it is necessary to pursue a flexible, effective policy to encourage the development of a positive national segment of these ties, all kinds of restrictions on the anti-state, destructive segment in the evolution of the shadow government.*

Keywords: *shadow «autonomous» power, informal power processes, shadow elite business and intelligence facilities, shadow duality of state bodies.*

Постановка проблеми. Градієнти розвитку сучасних владних процесів свідчать про наявність перманентного відтворення перманентної дисфункційної неспроможності інституційно-владної структури, її тотальної нетранспарентності та тінізації, високої адаптогенності влади щодо нейтралізації всіх форм громадського контролю та впливу. У чому причина наявності цього стійкого антиреформістського тренду щодо задоволення корінних суспільних інтересів щодо суспільного реформування, перманентної екзистенційної неспроможності влади щодо демонтажу пострадянського системного залежного тренду розвитку, низької її суспільної дієздатності, корупційно-олігархічної спрямованості у різних метаморфозах владних команд? Чи є вони проявом лише стохастичної неефективності сучасного політико-економічного класу, чи є фатальними наслідками нездоланих довгострокових протиріч вітчизняного розвитку?

Автор висуває гіпотезу про існування «автономної тіньової влади» та протиріч, що виникають у зв'язку з її існуванням, як фундаментальної причини потужних тіньових залаштункових впливів на процеси трансформації країни, наявність, зокрема, в системі тіньової влади таємних бізнесово-розвідувальних і тіньових розвідувальних функцій державних органів колишнього СРСР.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з теорії тінізації належать праці А.С. Гальчинського, В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, Я.Я. Дьяченка,

М.О. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії тінізаційним процесам влади здійснили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явищ тінізаційних протиріч розвитку, перш за все у владному сегменті суспільних процесів, причин їх існування, історичних особливостей формування тіньової інституційної структури влади, потребують подальшого дослідження дисфункціональна структура влади та механізми тіньових поліструктур тіньового тиску, що стають потужним тіньовим буфером на шляху здійснення системних суспільних трансформацій. Все це обумовлює необхідність подальшого дослідження спеціальних антиреформістських можливостей тіньових структур влади та шляхів протидії ним.

Метою статті є подальше дискурсивне вивчення причинного комплексу тінізаційно-владних аспектів сучасного зростання, у тому числі множини тіньових владних процесів в умовах неформальної влади, бізнесово-розвідувальної діяльності як факторів посилення тінізаційно-політичних явищ у владній сфері.

Виклад основного матеріалу. Однією із фундаментальних, базових загроз на шляху трансформацій вітчизняної влади, що несе в собі небезпечний інституційний ембріон системної корупції, тінізації, утворення особливих преференційних закритих зон для суб'єктів-аффіліантів, викривлення ресурсів їх діяльності, доходів та потуг, однією із форм вузькогалтарно-корпо-

ративної, кланової системи цінностей та зв'язків є так званий феномен «автономної тіньової влади», що виступає як головний суб'єкт проведення сучасних тінizations псевдореформ, таємних спецоперацій [1].

Сучасний феномен розвинутої «автономної тіньової влади» як діалектичний результат попереднього її історичного розвитку, трансформації, визрівання – це закрита для суспільства, світу тіньова зона влади, її «квазімасонська ложа», бізнесу, плутократії, олігархії, базовий (у межах тінizations простору) системоутворюючий сектор владного управління, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінizationsуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в структурі ресурсів влади, що покладена на підсилення потоку гібридизації (синкретизму влади, бізнесу, плутократії, криміналітету). Вона є кінцевим реальним бенефіціаром державних офіційних рішень. Останні є лише ресурсом чи прикриттям реалізації інтересів суб'єктів «автономної тіньової влади», причиною недієздатності офіційної влади. Особливості конкретної соціально-економічної форми автономного сектора залежить від відповідних модифікацій цього сектора і конкретно-історичних умов формування.

Змістом категорії «автономна тіньова влада», таким чином, є відносини владарювання для нелегітимного, з конституційно не визначеним владним статусом, обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними плутократичними, бізнесовими, політичними, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративно-судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ, відсутністю економічної, політичної конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, природних монополій. До числа суб'єктів тіньової влади слід віднести й наявність тіньових перевертнів офіційних державних структур – дволиків Янусів, які суміщають виконання офіційних та тіньових функцій. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції.

Правова форма прояву «автономного» тіньового сектора всередині офіційної держа-

ви органічно набуває ознак організованих форм девіаційної діяльності, у тому числі злочинної – альтернативних тіньових центрів влади, разом із тіньовим силовим забезпеченням. «Автономна влада» – це закрита сфера державної влади, що монополізована олігархічно-плутократичними чи владно-тоталітарними структурами, які мають на меті отримання надвисоких доходів за допомогою привласнення монополю високої тіньової дельти від експлуатації державно-владного ресурсу, розширеного необмеження владних повноважень. Існуюча як пануючі тіньова владна структура, «автономна влада» утворює, відповідно до своїх потреб, й тіньову політичну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

Сучасна фінансова, економічна криза активно виконує функцію щодо посилення тіньової спроможності влади до перманентного перерозподілу власності та влади на користь суб'єктів паразитарної «автономної держави».

Головним видом монополії, яка є системоутворюючим атрибутом для функціонування паразитарного автономного тіньового сектора, виступає монополія на експлуатацію адміністративного ресурсу органів державної влади на свою користь, реформування влади задля процесів тіньового перерозподілу власності і влади.

Загалом, суспільна форма «автономної тіньової держави» є, в сучасних умовах, головною внутрішньою загрозою національної безпеки, яка виявляється у гальмуванні суспільних реформ, мімікрії під справжні реформи у загальному найсуттєвішому зниженні рівня національного розвитку та життя народу, архаїзації та деградації державних та суспільних інституцій, зокрема має суттєвий вплив на наявність довготривалої кризи державного управління, на реалізацію псевдоринкових тінizationsічних реформ, що забезпечують інтереси правлячого класу до здійснення тіньового перерозподілу власності та влади.

Вітчизняне суспільство, як маргіналізований сектор російського, не витримало тиску західних цінностей в процесі модернізації: у зв'язку із значним послабленням традиційних культурних цінностей, особливо в елітних структурах; їх перехід на західні соціокультурні норми спричиняє прискорений процес кризи синкретичного образу світу і синкретичної соборної свідомості, який припадає на другу

половину XIX ст. Протягом XX ст. українське суспільство разом з російським, у зв'язку з руйнацією системи традиційних цінностей, переживає два періоди гострої системної кризи – на початку і в кінці XX ст. Однак особливо цей процес прискорився в умовах сучасних трансформацій.

Так, вивчення країн «селянської цивілізації» щодо руйнації системи традиційних цінностей, до яких відноситься і Україна, втягнутих у сучасну капіталістичну систему як її периферія, в теорії тіньової економіки проведено, зокрема, в працях Е. де Сото, дало можливість зробити принципові висновки. Головний зміст їх виявляється в наступному: вплив домінуючих західних систем господарювання, вестернізації, капіталістичної організації в цих країнах не змогли витіснити організаційні форми, побудовані на протообщинних неформальних засадах. І не тільки не змогли витіснити і трансформувати економічну структуру на властивих їй засадах, а й мали суттєву потребу у зміцненні цих альтернативних тіньових форм. Інакше кажучи, для проникнення та розвитку в певному секторі економіки країн капіталістичної периферії капіталістичних форм інші сектори цієї економіки повинні були «відступити» до засад організації, побудованих на общинній пам'яті, перетерпіти свою «архаїзацію» та «примітивізацію», стати більш традиційними за своєю структурою, ніж до цього. Капіталістична модернізація в країнах «селянської цивілізації» призводить до утворення двоїстої структури суспільної організації, посилення економічного фундаменталізму, общинної соціальної пам'яті в суспільних структурах і одночасного посилення тінізації економічного життя [2, с. 486–487]. Це пов'язано хоча б з тим, що посилення двоїстої суспільної структури означає різкий поштовх до розвитку неформальних структур управління. Саме у зв'язку з цим А.В. Чаянов підкреслював той факт, що сімейне трудове господарство, маючи особливий спосіб внутрішньої організації, робить його непрозорим для діючої системи суспільного контролю, його внутрішній («суб'єктивний») уклад взагалі неможливо зробити об'єктом аналізу при поверховому погляді [3, с. 143].

Це призводить до суттєвого збільшення обсягу тінізаційних форм розвитку. Тіньова – неформальна організація суспільств традиційного типу в умовах ринкових перехідних процесів набуває величезних масштабів. Якщо в умовах роз-

винутих країн неформальні утворення значною мірою перебувають у згорнутому вигляді, то при одночасному застосуванні моделі відкритого суспільства для перехідних систем і тиражування всередині країни прозахідних засад розвитку неформальна організація вибухоподібно розширює обсяг та спектр своїх перетворених форм, виступаючи передумовою виникнення та розвитку багатьох сучасних тіньових процесів. Таким чином, цей сегмент суспільної структури, перебуваючи на її периферії, продемонстрував стійкий імунітет як до намагань її знищення та підпорядкування залишків загальному одержавленню, так і надання йому розвинутих ринкових форм.

Дефініція категорії «неформальна організація» в теорії тінізації влади як діяльності, що перебуває за межами інституїзованих норм, передбачає диференціацію її на два якісно різні блоки [4].

Перший (основний) блок у внутрішніх і зовнішніх конфігураціях представлено неформальною владою як девіантною владною діяльністю, що здійснюється за межами вимог тих чи інших формалізованих інститутів господарської практики (реєстрації і ліцензування, оподаткування, подання звітності, виконання вимог щодо регламентації господарської діяльності, інституційних вимог до бюджетного процесу тощо). При цьому неформальна (тіньова) організація перебуває не поза інституційним середовищем, а всередині його, як секторне тіньове утворення. Останні створюють власні субсистеми позалегалічних правил, які виступають як функціональні двійники заперечуваних легалічних норм. Ігнорування формалізованих інститутів тягне за собою встановлення квазінормативних (квазіконтрактних, на думку С.Ю. Барсукової) нелегалічних відносин з легалічними або нелегалічними партнерами. Класичним прикладом цих двох варіантів неформальної економіки є зв'язки підприємців з корумпованими чиновниками та криміналітетом. Самі намагання встановлення регулярних відносин із силовими партнерами легалічного і нелегалічного спрямування, що становлять неформальну систему регулювання, здійснюються в першому випадку за допомогою корупції, у другому – за допомогою кримінальної «унії» – нелегалічного контрактного права. Створення неформальної системи нормативного забезпечення підприємництва можна розглядати як формування альтернативного інституційного його середовища з метою використання можливостей подальшого залу-

чення альтернативних організаційних, податкових, фінансових тощо ресурсів, а також зменшення трансакційних витрат порівняно з тими, які використовуються у межах офіційної організації. Цей блок становить неформальну організацію у широкому розумінні цього слова, яке практично зливається з поняттям «тіньова діяльність».

Інший великий блок неформальної економіки у вузькому розумінні, який, власне, історично й логічно і є неформальною організацією з іманентно притаманними їй механізмами, – це домашня економіка, функціонування якої на власній основі передбачає з самого початку використання неформальних зв'язків. Домашня економіка не порушує господарського законодавства, оскільки процеси в ній ним не регулюються. Офіційна позанормативність домашньої діяльності є однією з основ сучасного суспільства, закритості цієї важливої і осяжної економічної форми. Статистична пряма непідзвітність домашньої економіки є логічним продовженням іманентно властивої їй нетранспарентності. До цього блоку неформальної економіки слід віднести, зокрема, обмежено модернізовані та гібридні малі економічні форми, у тому числі малий бізнес, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування (платники єдиного податку) у сфері торгівлі, громадського харчування, будівництва, сфері послуг домашньої економіки та сільського господарства. Цей «сірий» сегмент тіньової влади дуже чутливий до надлишкового адміністративного тиску і втручання держави та швидко набуває форми «чорного» сегменту своєї метаморфози при цьому.

Даний блок неформальної економіки також презентовано малими формами наркоторгівлі, контрабанди, торгівлі людьми та нелегального їх трафіку через кордон, виготовлення та торгівлі зброєю, виготовлення фальшивих документів і грошових знаків, виготовлення і реалізації порнографічної продукції, рекету, проституції, сутенерства тощо. До цього блоку відноситься й діяльність таких фіктивних (неформальних) тіньових структур як конвертаційні центри, які завдають величезні збитки фінансово-кредитній системі суспільства. Так, сучасні конвертаційні центри, як функціональні структури тіньової економіки, надають клієнтам численні протизаконні послуги, сприяючи їм в ухиленні від ПДВ, податку на прибуток та акцизів, у шахрайстві з фінансовими ресурсами, найпоширенішим видом яко-

го є одержання незаконних відшкодувань ПДВ, і в інших видах шахрайства, крадіжках власності.

До першого зовнішнього аспекту блоку неформальної організації як структури «автономної тіньової влади» належать елітні бізнесові, фінансово-розвідувальні комунікації, що сформовані державними, політичними та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, які відіграють найважливішу роль у реальному механізмі «тіньової» держави.

Однією із базових неформальних форм тіньової влади є елітні наднаціональні розвідувальні утворення. Потужний вплив цих тіньових елітних розвідувальних інституцій можна побачити на прикладі діяльності такої впливової фінансово-розвідувальної організації як «Коло» (Le Cercle), як предтечі утворення гетерархії таких тіньових наднаціональних сітьових суб'єктів впливу як Більдербергський, Римський клуби тощо. Так, «Коло» залишається і в даний час активно діючою наднаціональною тіньовою структурою, що об'єднує елітні групи в Європі, Америці та Азії [5, с. 143–163].

До важливих неформальних форм елітних таємних бізнесово-розвідувальних структур в системі «тіньової автономної влади» слід віднести мобілізаційні мережі комерційних підприємств Розвідупра Червоної Армії, які діяли у 1920–1930-х роках.

Відомі в сьогоденні обмежені відомості про мобілізаційну мережу комерційних підприємств (ММКП) знаходяться головним чином в архівах таємних служб періоду між Першою і Другою світовими війнами в Чиказькому університеті імені Ігнатіуса Лойоли штату Айова, у неопублікованих спогадах старших офіцерів ГРУ, що зберігаються в Фонді ветеранів радянської військової розвідки, а також оцифрованому архіві загальнонаціональних газет Європи та Америки за першу половину ХХ ст., у бібліотеці Конгресу США.

У 1922 році Реввоєнрада Червоної Армії при безпосередній участі голови ВНК Ф. Дзержинського за ініціативою Я. Берзіна та Я. Петерса створила ММКП, до якої разом з вже існуючим на той час акціонерними товариствами «Амторг» і «Аркос» увійшло і знову організоване в Німеччині акціонерне товариство «Востваг». Вказані товариства мали свої штаб-квартири відповідно у Нью-Йорку, Лондоні і Берліні, а також безліч філій у всьому світі.

На відміну від «Амторга», що постійно знаходився в центрі уваги тогочасних засобів масової ін-

формації, й «Аркоса», що виявився детонатором різкого погіршення радянсько–британських економічних і дипломатичних відносин у 1927 році, «Востваг», що постав центром і несучою конструкцією мережі, ніколи на протязі свого більш ніж 15–річного існування не притягав ні найменшої уваги. Крім керівника Розвідупра Я. Берзіна і Я. Петерса та декількох осіб із вищого радянського керівництва про нього нікому нічого не було відомо.

Особлива активна діяльність «Воствага» розгорнулася з 1927 року, коли його керівником став радянський представник у концесійних проєктах фон Зекта, який блискуче володів іноземними мовами, а також глибоко інтегрований у перипетії та карколомні схеми світового бізнесу і фінансів Стефан Мрочковський. У 1928 році він був призначений керівником всієї мережі ММ–КП. До початку 1930–х років «Востваг», крім Німеччини, діяв у Франції, Італії, Сполучених Штатах, країнах Близького Сходу, Монголії і Китаї. Філії і дочірні фірми «Воствага» функціонували в Нью–Йорку, Парижі, Турині, Улан–Баторі, Кантоні, Нанкіні, Тяньцзині, Усі та інших містах. Переважна частина співробітників «Воствага» були громадянами відповідних країн, що мали високий рівень ділової і професійної кваліфікації і бездогану політичну репутацію. У Німеччині переважна частина співробітників «Воствага» була членами нацистської партії, а в Італії – фашистської партії. Практично ніхто, за виключенням вузького кола керівників компанії, не здогадувався про справжні завдання «Воствага».

Основними розвідувальними функціями зовнішнього контуру діяльності «автономної тіньової влади» щодо діяльності ММПК були наступні:

- формування нелегальної розвідувальної мережі в Європі, Америці та Китаї з числа представників науково–технічних, ділових, воєнних і політичних кіл;
- отримання від агентурної мережі розвідувальної інформації, перш за все, науково–технічного, воєнного і політичного характеру. Мережа «Воствагу» таргетувала потреби армії та промисловості й формувала у відповідності з ними розвідувальне замовлення на конкретні вироби, технологічні процеси, зразки зброї, ті або інші політичні документи, що потім мережа їх переправляла до Розвідупра;
- формування мережі впливу та міжлітніх взаємодій, що включає створення інтерфейсу між керівництвом Розвідупра і діловою, воєнною,

розвідувальною та політичною верхівкою європейських країн, США і Китаю. При цьому в Європі акцент переносився на Німеччину, Францію і до відомої мери Італію;

- забезпечення не тільки самоокупності мережі та безумовно ефективного виконання розвідувальних завдань, але й мобілізації додаткових ресурсів для потреб Наркомата оборони і розвитку воєнно–промислового комплексу. Щорічно мережа перераховувала за сучасним курсом як мінімум десятки мільйонів доларів готівки.

Крім того, є серйозні підстави вважати, що «Востваг» виконував функції головної структури щодо ведення економічної війни із Заходом, сполученої з потенціалом компрометації та шантажу потужних західних фінансистів, представників торгового капіталу та правоохоронців [5, с. 13–15].

У структурі «автономної тіньової влади» СР–СР як індикатор її нелегітимності в цілому був наявний великий обсяг нелегітимуючих елементів структур тіньових перевертнів. Так, у російській та міжнародній літературі уяви про структуру радянських спецслужб обмежуються лише КДБ та ГРУ. Між тим, якщо брати фактичну сторону справи, то міжнародний відділ ЦК КПРС, а в наступному – Міжнародний відділ по зв'язках з комуністичними і робітничими партіями, який М.А. Суслов спочатку очолював, а потім, у період керівництва відділом Б. Пономарьовим, його курував, виявлявся самою справжньою могутньою (нелегітимною), потужно оснащеною розвідслужбою. Саме Міжнародний відділ був неконтрольованим каналом для здійснення надкраїнових міжлітніх тіньових комунікацій.

Показово, що на відміну від КДБ та ГРУ зразу ж після путчу 1991 року переважна частина архівів відділу була терміново знищена його співробітниками. У зв'язку з цим багато контрактних осіб та спецоперацій, які відносились до сфери дії КДБ, насправді виявились проявами діяльності Міжнародного відділу ЦК КПРС, а КДБ СРСР залучався до них як молодший виконавець. До того ж Міжнародний відділ, на відміну від КДБ СРСР, використовував набагато ширшу гаму інструментів. Відомо, що в 1991 році, за свідченням В. Ярошенка, який приймав справи Міжнародного відділу ЦК КПРС, серед об'єктів приймання виявились справжні друкарські машини, які використовувались ФРС США і Банком Англії для друкування їх національних валют, а також, як

це не дивно, аутентичний папір, що призначений для друкування грошей [5, с. 278].

Таким чином, СРСР мав найширший обсяг тіньових операцій в системі «автономної тіньової влади», до яких залучалось широке коло формально офіційних, легітимних суб'єктів бізнесової, розвідувальної, спеціальної діяльності, які в прихованому режимі здійснювали свою основну таємну нелегітимну діяльність. Ця спадкова матриця не могла не визначити негативні обсяги тіньової діяльності сучасної «автономної тіньової держави» у державах-спадкоємцях колишнього СРСР, особливо щодо сучасної Росії.

Висновки

Однією із фундаментальних, базових загроз на шляху трансформацій вітчизняної влади, що несе в собі небезпечний інституційний ембріон системної корупції, тінізації, утворення особливих преференційних закритих зон для суб'єктів-аффіліантів, викривлення ресурсів їх діяльності, доходів та потуг, однією із форм вузькогалітарно-корпоративної, кланової системи цінностей та зв'язків є так званий феномен «автономної тіньової влади», що виступає як головний суб'єкт проведення сучасних тінізаційних псевдореформ, таємних спецоперацій.

Змістом категорії «автономна тіньова влада», таким чином, є відносини владарювання для нелегітимного, з конституційно не визначеним владним статусом, обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними плутократичними, бізнесовими, політичними, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративно-судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ, відсутністю економічної, політичної конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, природних монополій. До числа суб'єктів тіньової влади слід віднести й наявність тіньових перевертнів офіційних державних структур – дволиких Янусів, які суміщають виконання офіційних та тіньових функцій. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції.

До першого зовнішнього аспекту блоку неформальної організації як структури «автономної тіньової влади» належать елітні бізнесові, фінансово-розвідувальні комунікації, що сформовані

державними, політичними та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, які відіграють найважливішу роль у реальному механізмі «тіньової» держави.

До важливих неформальних форм елітних таємних бізнесово-розвідувальних структур в системі «тіньової автономної влади» слід віднести мобілізаційні мережі комерційних підприємств Розвідупра Червоної Армії, які діяли у 1920–1930-х роках.

У 1922 році Реввоєнрада Червоної Армії при безпосередній участі голови ВНК Ф. Дзержинського за ініціативою Я. Берзіна та Я. Петерса створила ММКП, до якої разом з вже існуючим на той час акціонерними товариствами «Амторг» і «Аркос» увійшло і знову організоване в Німеччині акціонерне товариство «Востваг». Вказані товариства мали свої штаб-квартири відповідно у Нью-Йорку, Лондоні і Берліні, а також безліч філій у всьому світі.

Основними розвідувальними функціями зовнішнього контуру діяльності «автономної тіньової влади» щодо діяльності ММПК були наступні:

- формування нелегальної розвідувальної мережі в Європі, Америці та Китаї з числа представників науково-технічних, ділових, воєнних і політичних кіл;

- отримання від агентурної мережі розвідувальної інформації, перш за все, науково-технічного, воєнного і політичного характеру. Мережа «Воствагу» таргетувала потреби армії та промисловості й формувала у відповідності з ними розвідувальне замовлення на конкретні вироби, технологічні процеси, зразки зброї, ті або інші політичні документи, що потім мережа їх переправляла до Розвідупра;

- формування мережі впливу та міжелітних взаємодій, що включає створення інтерфейсу між керівництвом Розвідупра і діловою, воєнною, розвідувальною та політичною верхівкою європейських країн, США і Китаю. При цьому в Європі акцент переносився на Німеччину, Францію і до відомої міри Італію;

- забезпечення не тільки самоокупності мережі та безумовно ефективного виконання розвідувальних завдань, але й мобілізації додаткових ресурсів для потреб Наркомата оборони і розвитку воєнно-промислового комплексу. Щорічно мережа перераховувала за сучасним курсом як мінімум десятки мільйонів доларів готівки.

Є серйозні підстави вважати, що «Востваг» виконував функції головної структури щодо ведення

економічної війни із Заходом, сполученої з потенціалом компрометації та шантажу потужних західних фінансистів, представників торгового капіталу та правоохоронців.

Список використаних джерел

1. Предборський В. А. «Автономна тіньова держава» як загроза національній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економічного розвитку і торгівлі України. К., 2016. Вип. 1. С. 3–7.

2. Пахомов Ю. М. Глобальні регулятори конкурентності економічних систем. Глобалізація і безпека розвитку. Київ : КНЕУ, 2001. С. 480–520.

3. Крестьянское хозяйство / А. В. Чаянов, А. А. Никонов (отв. ред.). Москва : Экономика, 1989. 492 с.

4. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России. URL: <http://www.socio.ru/wr/00-1/Barsukova.htm>.

5. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2020. 473 с.

References

1. Predborskiy V. A. «Avtonomna tinova derzhava» yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2016. Vyp. 1. S. 3–7.

2. Pakhomov Yu. M. Global'ni neregulyatory' konkurentnosti ekonomichny'x sy'stem. Globalizatsiya i bezpeka rozvy'tku. K. : KNEU, 2001. S. 486–487.

3. Krestyanskoe hozyaystvo / A. V. Chayanov, A. A. Nikonov (otv. red.). Moskva : Ekonomika, 1989. 492 s.

4. Barsukova S. Yu. Neformalnaya ekonomika i setevaya organizatsiya prostranstva v Rossii. URL: <http://www.socio.ru/wr/00-1/Barsukova.htm>.

5. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnyih izdaniy KMK, 2020. 473 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные про автора

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com

УДК 657.6:338.512

КУДРЕНКО Н.В.
КЛОЧКО В.С.

Державний бюджет України 2020. Аналіз основних показників Державного бюджету України за 2017–2020

Предмет дослідження – Державний бюджет України.

Метою написання **статті** є визначення основних показників, що формують Державний бюджет України та дослідження причин їх змін.

Методологія проведення роботи – використано методи аналізу і синтезу (при проведенні аналізу Державного бюджету України), метод порівняння (при співставленні даних з Державного бюджету України за 2017 – 2020 рр.)

Результати роботи – з'ясовано структуру загального та спеціального фондів, визначено які статті формують Державний бюджет України. Порівняно бюджети за різні роки та прослідковано динаміку та структуру основних показників. З'ясовано, що правильне формування Державного бюджету є актуальним завданням в Україні, оскільки останнім часом спостерігається дефіцит бюджету. З метою пошуку пропозицій щодо вирішення проблеми дефіциту бюджету проведено детальний аналіз Державного бюджету України, розглянуто структуру Державного бюджету за фондами, а також основні складові дохідної та видаткової частин. Визначено які статті бюджету